

Д.Г. ЕГОРОВ

**К вопросу о борьбе за идеологическую гегемонию:
о бесперспективности постмарксизма и других форм
панэкономизма***

Аннотация. В последние 50 лет культурно-идеологическая гегемония в мире перешла от идей социализма к либерализму. Хотя симпатии к социализму в последние два десятилетия и растут, в целом гегемония либерализма сохраняется, ибо из отвержения капитализма (либерализма) никакой позитивный образ будущего *per se* не следует. В статье дана критика ряда концепций, предложенных в XXI в. как альтернативы либерализму (А. Горца, Н. Срничека, нономики, неомарксизма). Общим для всех этих концепций является подход на основе панэкономизма (философской гипотезы, что главной движущей силой истории являются экономические отношения). Показано, что поиск альтернативы либерализму на пути панэкономизма бесперспективен: в основе любой такой попытки будут лежать неадекватные представления о сущности человека.

Ключевые слова: Горц, исторический материализм, капитализм, Кондорсе, либерализм, Маркс, нономика, постиндустриализм, постмарксизм, принцип Юма, неомарксизм, социализм, Срничек.

Abstract. In the last 50 years, cultural and ideological hegemony in the world has shifted from the ideas of socialism to liberalism. Although sympathies for socialism have been growing over the past two decades, on the whole, the hegemony of liberalism remains, because no positive image of the future follows from the rejection of capitalism (liberalism). The article criticizes a number of concepts proposed in the 21st century as alternatives to liberalism (A. Gorets, N. Srnicek, noonomics, neo-Marxism). Common to all these concepts is an approach based on paneconomism (the philosophical hypothesis that economic relations are the main driving

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Егоров Д.Г. К вопросу о борьбе за идеологическую гегемонию: о бесперспективности постмарксизма и других форм панэкономизма // Философия хозяйства. 2026. № 2. С. 197—212. DOI:

force of history). It is shown that the search for an alternative to liberalism on the path of pan-economism is futile: any such attempt will be based on inadequate ideas about the essence of man.

Keywords: capitalism, Condorcet, Gorz, historical materialism, Hume's principle, liberalism, Marx, neonomics, postindustrialism, post-Marxism, neo-Marxism, socialism, Srnicek.

УДК: 177
ББК 60

Введение. В последние годы нами был опубликован ряд статей, посвященных поиску идеологической альтернативы либерализму [8—12]. В этом автор неоригинален: работы, предлагающие ту или иную идеологическую альтернативу либерализму, последние десятилетия появляются в немалом количестве. Однако, хотя симпатии к социализму в мире в последние два десятилетия растут, «призрак социализма» бродит в основном по страницам работ идеологов, овладевая сознанием масс лишь как сладкая утопическая сказка, но не как руководство к действию. По нашему мнению, это связано, помимо иных причин, с тем, что из идеологического поражения марксизма, очевидно имевшего место в конце XX в., не были извлечены уроки (не была проведена «работа над идеологическими ошибками»). Объяснение распада СССР и всей мировой системы социализма, которого по-прежнему придерживаются весьма многие марксисты и постмарксисты, заключается в тезисе, что «правильное учение» (марксизм) было неправильно реализовано. Такие «мелочи», как победа СССР над возглавляемыми Гитлером объединенными силами всей континентальной Европы (что в 1940-е было признано всем миром как очевидное доказательство превосходства социализма), современными эпигонами Троцкого¹, как правило, во внимание не принимаются.

По нашему же мнению, ренессанс либерализма и распад мировой системы социализма связаны, в первую очередь, с системными дефектами марксизма. Экспликация таковых является необходимым

¹ Практически вся аргументация тех марксистов (постмарксистов), которые занимают антисоветские позиции (а таковых немало), является, по сути, повтором тезисов Л. Троцкого 1930-х гг. (см. [29]).

первым шагом в построении конкурентоспособной альтернативы либерализму.

О системных дефектах антропологии марксизма. Критика марксизма за отсутствие в нем теории построения социалистической экономики стала уже общим местом². Однако главным недостатком марксизма (ставшим фатальным и для СССР, и вообще для социалистической идеи в XX в.), по нашему мнению, является откровенно утопическая антропология. Она вытекает из принятой К. Марксом философской гипотезы, которую сам Маркс назвал историческим материализмом, а мы называем панэкономизмом. Это предположение, что главной движущей силой истории являются экономические отношения («базис»), а все остальные аспекты социальной жизни есть «надстройка» над экономическим базисом³. Конечно, в истории можно найти факты, соответствующие гипотезе исторического материализма, но теория, если она претендует на статус научной, должна объяснять все факты своей предметной области (как минимум, хотя бы подавляющее большинство таковых), а не тенденциозную выборку фактов «правильных». История последних двухсот лет развивается совершенно не по «историческому материализму». Так, эксплуатация рабского труда достигла своего максимума отнюдь не в Римской империи, а в первой половине XIX в. — века расцвета капиталистических отношений [22]. Эта эксплуатация была при этом экономически весьма выгодна вплоть до момента отмены рабства [33], и эта отмена была обусловлена не экономическими, а, в первую очередь, этическими доводами⁴. Социалистическая революция в России

² О том, что если марксизм и влиял на социально-экономическую реальность СССР, то это влияние было отрицательным, см.: [10; 11].

³ Мы говорим именно об ее принятии К. Марксом, ибо он отнюдь не был ее создателем. Идея, что прогресс человечества связан с постоянным накоплением знаний (на основе которых создаются новые технологии, которые и меняют к лучшему общественные отношения), была задолго до работ Маркса изложена и популяризирована, в частности, известным деятелем Великой французской революции Ж.А. Кондорсе [16].

⁴ «Рабство в США к началу Гражданской войны оставалось экономически высокоэффективным институтом. Его отмену можно объяснить только постепенным проникновением в сознание общества убеждения в аморальности собственности на людей» [34, 32].

произошла «не по Марксу», и даже вопреки всем марксистским представлениям⁵. Впрочем, и в других странах, ставших в XX в. социалистическими, социальные трансформации происходили совсем не потому, что «капиталистические отношения достигли предела своего развития». Наконец, когда экономический базис социализма был в СССР в основном построен, почему-то случился не переход к коммунизму, а реставрация капитализма⁶. Еще важнее, однако, что принятие гипотезы панэкономизма ведет к совершенно утопической антропологии.

Вопрос антропологической модели — квинтэссенция проблем марксизма. Свойства человека (нравственность — стремление к эксплуатации, эгоизм — альтруизм) считаются в определяющей степени зависящими от господствующих экономических отношений («человек — совокупность общественных отношений»). Марксизм, так же как и другие социалистические учения⁷, предполагает этическое преобразование человека в процессе исторического развития. Проблема марксизма здесь в том, что этот переход в области общественной морали мыслится как нечто, неизбежно следующее за ростом «производительных сил»⁸.

Однако ценностные изменения (моральный прогресс), и соответствующие изменения в общественных отношениях не могут быть функцией *только* интеллекта и экономических отношений. Это прямо запрещает принцип Юма («гильотина Юма»), утверждающий

⁵ Призыв Ленина в апреле 1917 г. к социалистической революции в России большинство марксистов восприняли как вредную глупость, противоречащую «единственно верному» учению; Плеханов публично назвал апрельские тезисы Ленина бредом [23]. Так как Октябрьская революция в России, с точки зрения большинства марксистов-теоретиков, была контрреволюцией (ибо «Россия еще не доросла до социалистической революции»), в последовавшей Гражданской войне многие из них примкнули к белым [15, 14, 21, 24].

⁶ См. также: [24, 147; 25, 8].

⁷ Впрочем, как и все основные мировые религии.

⁸ «Коммунисты не выдвигают ни эгоизма против самоотверженности, ни самоотверженности против эгоизма и не воспринимают теоретически эту противоположность... они, наоборот, раскрывают ее материальные корни, с исчезновением которых она исчезнет сама собой» [19, 67].

невозможность вывести этические (ценностные) положения из фактов⁹. Это означает, что, по меньшей мере, в отношении моральной сферы философская гипотеза К. Маркса, предполагающая обусловленность социальной эксплуатации (т. е. эгоистического использования других людей) *только* лишь внешними условиями, прямо противоречит принципу Юма и должна быть отвергнута [9]. Экономические отношения — *инструмент* эксплуатации, а не причина оной. Эксплуатация (т. е. насилие экономическое), так же как и насилие физическое, имеет своим изначальным источником внутренние побуждения человека — это следствие стремления к богатству и власти любой ценой, в том числе, и даже в первую очередь, за счет других людей. Этот психический импульс есть не что иное, как следование стайному инстинкту иерархического доминирования¹⁰.

После смерти И.В. Сталина в определенных кругах было модно иронизировать над его статьей «Марксизм и вопросы языкознания» [27]: мол, мало было Сталину лавров политика и полководца, еще и филологом хотел стать... Статья эта, однако, посвящена не собственно языкознанию, а критике *марксистской вульгаризации* языкознания. В ней И.В. Сталин совершенно справедливо отметил, что язык появился раньше любых экономических отношений и потому никак не может быть «надстройкой» над «экономическим базисом». То же самое — и по тому же основанию — можно сказать и про мораль.

Эволюция социума не является простым продолжением эволюции биологической. И дело здесь, по нашему мнению, совсем не в появлении разума: разум сам по себе не меняет существа биологической эволюции (конкурентной борьбы). Более того, *per se* разум увеличивает масштаб насилия. Производство каменного оружия в палеолите нарушило *этологический баланс* между убойной мощностью орудий и инстинктивным торможением агрессии: смертность внут-

⁹ В любых попытках вывести моральные нормы из знаний о сущем неизменно присутствует логическая ошибка: переход от суждений со связкой «есть» к суждениям со связкой «должен», — что логически невозможно [31, 33].

¹⁰ Демонстративное потребление, стремление к власти, к доминации — это тоже формы инстинкта самосохранения (его особая форма — инстинкт иерархического доминирования, свойственный любым стайным животным, в том числе приматам) (см. [3]).

рипопуляционных конфликтов стала несовместимой с существованием вида. Наши предки выжили *только* потому, что появился дополнительный (не инстинктивный) механизм торможения агрессии, т. е. то, что сейчас именуется словом «мораль» [21, 758; 19, 31]. Иными словами, мораль — это не следствие неких процессов в социуме. Напротив, появление, в дополнение к инстинктивному, второго контура регулирования внутривидовых отношений (морали), — *необходимое* условие для перехода от биологической эволюции к социальной¹¹. В соответствии с принципом Юма прогресс моральный не является следствием прогресса интеллектуального: это два независимых процесса, могущие идти даже в противоположных направлениях.

О современных формах панэкономизма. Однако утопические надежды на то, что «ход истории», «развитие экономики» сами по себе неизбежно приведут человечество к коммунизму (социализму), чрезвычайно живучи. Примерами современных интерпретаций идей Мэн-Цзы, К. Маркса, etc. об изменении структуры ценностей как результате развития экономики, являются работы неомарксистов [2], концепция нономики С.Д. Бодрунова [1], тексты Н. Срничека [26], etc.

Рассмотрим вариант идеи о переходе от индустриального общества к информационному как драйвере трансформации капитализма в социализм, получивший известность с легкой руки Андре Горца [4]. По А. Горцу, информация, в отличие от денег, товаров, энергоносителей, имеет якобы принципиально иные экономические свойства: неограниченно копируется, при потреблении не исчезает¹², и потому переход к информационному обществу (якобы имеющий место) приведет человечество к «коммунизму знаний».

¹¹ Китайская антропологическая традиция вообще принимает *главным* отличием человека от животного не разум, а наличие морали [28, 61].

Заметим также в отношении второго атрибута, отличающего человека от животных (мышления): по нашему мнению, и мышление является не результатом труда [30], а, напротив, *необходимой предпосылкой* для возможности трудиться [8; 14, 20—21].

¹²В соответствии с афоризмом Б. Шоу: «Если мы обменялись яблоками, у нас осталось по одному яблоку, а если обменялись идеями — у каждого стало по две идеи».

В этих рассуждениях А. Горца, по нашему мнению, перепутаны причина и следствие. В случае если мы стремимся к оптимизации социально-экономической системы *в целом*, действительно, обмен идеями, информацией, технологиями увеличивает совокупный объем благ (т. е. выбранную нами целевую функцию). Однако если каждый участник оптимизирует *индивидуальную* выгоду, тогда обмен идеями, напротив, приводит к потере монополистического положения на рынке, т. е. наносит индивидуальный ущерб. Оптимизация экономической системы в целом — целевая функция социализма; принципиальный, онтологический индивидуализм — это атрибут капитализма. Реальный капитализм характеризуется именно максимальным количеством барьеров на пути распространения информации (лицензии, патенты, авторское право, коммерческая тайна). Свободно же распространяют информацию те, кто *уже* сделал мировоззренческий выбор в пользу идеологии коллективизма, — и выбор этот делается совсем не потому, что они работают именно с информацией¹³.

О концепции информационного общества (постиндустриализма), гласящей, что в конце XX — начале XXI в., произошел (как минимум, на Западе) некий переход от индустриального к постиндустриальному обществу (промышленность перестала быть главной частью экономики, — таковой стали услуги, в первую очередь финансовые и информационные), дополнительно заметим следующее.

1. На информации и знаниях основана не только «постиндустриальная», но и любая иная экономика, начиная с аграрной. Без агрономических знаний плодородная земля — не более чем зона для собирательства дикорастущих плодов. Впрочем, даже для собирательства необходимы знания о том, какие плоды пригодны в пищу. Любой труд — это материализация информационной модели, и в ее отсутствии он попросту невозможен [8].

2. В последние 50 лет *в мире в целом* доля людей, занятых в промышленности, не уменьшалась, а даже увеличивалась [32].

¹³ Билл Гейтс всю жизнь работал с информацией, что не мешало ему сначала бороться за монополию, а затем распространять программные продукты по монополюно высоким ценам.

Постиндустриализм Запада — это не переход к какой-то новой экономической формации, а просто углубление международного разделения труда (деиндустриализация ряда стран Запада, ввиду более дешевой рабочей силы в странах Азии и Латинской Америки). Если последовательно следовать логике Д. Белла и других адептов постиндустриализма, то следует признать, что в «постиндустриальном» обществе жили уже фараоны Египта (они тоже имели дело только с информацией, не участвуя лично в физическом труде).

Теперь обсудим тезис, что развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ) сделает процесс производства ценностей практически полностью автоматизированным, поэтому производственные отношения между людьми (как основа эксплуатации) исчезнут [1, 114]. Здесь отметим следующее: если процесс *производства* ценностей и станет когда-то полностью автоматизированным, то проблема *распределения* ограниченных ресурсов останется. Предположим, ограничения на конечность трудовых ресурсов роботы (технологии ИИ) снимут — останутся ресурсно-экологические ограничения, и количество материальных благ безграничным все равно не станет.

Отдельно следует отметить, что развитие технологий может избавить человечество от рутинного, мультипликативного труда, однако общественная потребность в творческом труде останется. Как аргументированно отмечает по этому поводу Д.А. Давыдов [6], существует огромная общественная потребность в трудовых ресурсах в таких отраслях, как здравоохранение, педагогика, наука. Мы же здесь добавим, что освобождение от рутинного труда не сделает *per se* обывателя ни творцом, ни альтруистом. Это и есть *главная проблемная точка* любых постмарксистских концепций. Нам совершенно непонятно, почему отстранение людей от непосредственного производства делает потребности людей гуманистическими и духовными.

Конечно, при желании можно найти свидетельства в пользу философской гипотезы о позитивных изменениях в ценностной

сфере с ростом технологий¹⁴. В XXI в. и на Западе есть те, кто отвергает ценности общества потребления, готовы работать без оплаты, etc. Однако существует и альтернативный (и, увы, по состоянию на сегодня более значимый) тренд: так, при огромном росте в последние 50 лет производительности труда одновременно растет и мировое неравенство¹⁵. Практически во всех «цивилизованных» странах распадается более половины заключенных браков, т. е. даже в семье (по отношению к супругу, а зачастую и к детям) большинство людей не способны сдерживать свой эгоизм. Можно ли от этих людей ожидать творческого альтруизма по отношению к обществу в целом? *Человек-потребитель в условиях изобилия становится еще бóльшим потребителем.*

Н. Срничек и А. Уильямс прямо провозглашают одной из главных целей при построении посткапиталистического общества «сведение на нет трудовой этики» [26, 184]. По нашему же мнению, общество бездельников, за которых работают роботы (вынесем за скобки реализуемость этой утопии) — весьма сомнительный «рай». Обыватель, избавленный от необходимости работать для выживания, вполне вероятно, станет занимать свободное время не духовными исканиями и творчеством, а сексуальными извращениями и наркотиками. В конечном счете, люди, избавленные от необходимости работать, но оставшиеся в моральном плане на уровне животно-инстинктивной мотивации, начнут борьбу за какие-то неэкономические формы статусной доминанции¹⁶.

Наконец, рассуждения о том, что рыночный капитализм в своем развитии якобы приходит к такой стадии, когда эксплуатация становится вдруг «невыгодна», а выгодно становится, напротив, платить наемным работникам как можно больше, — это плоды либо откровенной манипуляции, либо недоразумения [9; 11]. «Славное кейнсианское тридцатилетие» (1950—1980), когда на Западе появился «средний класс», — следствие не каких-то якобы присущих рыноч-

¹⁴ При желании можно найти свидетельства в пользу практически любой гипотезы, вплоть до «гипотезы», что сломанные часы показывают верное время: ведь два раза в сутки это действительно случается.

¹⁵ Сегодня оно находится практически на самой высокой точке в мировой истории [35].

¹⁶ См. [7, 116—118].

ной экономике тенденций движения к точке «всеобщего благосостояния», а политическое решение элиты Запада, причиной которого было существование СССР¹⁷. Как только мировая система социализма была разгромлена (идеологически, а затем и политически), тренд роста неравенства в мире (и в странах Запада) сразу восстановился.

Заключение. Подводя итог, мы делаем следующий вывод: надежды на то, что «ход истории», «естественный прогресс экономики», etc. сами по себе создадут в конце концов гармоничное общество, утопичны. Эта утопичная сказка чрезвычайно приятна любому внутреннему потребителю (т. е. человеку, желающему как можно больше взять и как можно меньше отдать): не надо участвовать в социальной борьбе, делать душевные усилия по преодолению собственного эгоизма — нужно просто подождать, когда роботы завалят нас материальными благами, и тут же якобы произойдет массовое превращение эгоистов-потребителей в альтруистов-творцов¹⁸. Мы же считаем, что поиск альтернативы либерализму на пути панэкономизма бесперспективен: в основе любой такой попытки будут лежать неадекватные представления о сущности человека.

Похоже, это прекрасно понимают идеологи либерализма, с чем и связана, по нашему мнению, толерантность к марксизму в западном академическом сообществе¹⁹. Марксисты, по факту, уже давно стали, в соответствии с саркастическим мемом Ленина, «полезными идиотами» либерализма. Критически мыслящим студентам, приходящим к выводу (вполне верному), что современный экономический мейнстрим неадекватно описывает реальность, предлагается альтернатива (якобы единственная) — курс марксизма. Там они находят примерно следующие ответы на вопрос, как может выглядеть некапиталистическое будущее: «Социализм есть положительное, уже не опосредствуемое отрицанием религии самосознание человека, подобно тому как действительная жизнь есть положительная действительность человека, уже не опосредствуемая отрицанием частной собственности, коммунизмом» [18, 127]... и возвращаются к изучению *economics*.

¹⁷ См. [17; 22].

¹⁸ Homo creator по [2].

¹⁹ «В США можно найти тысячи ученых-марксистов того или иного толка... Популярность марксизма в академических кругах остается крайне высокой...» [5, 6].

Поэтому важными предварительными шагами в построении реальной альтернативы неолиберализму мы считаем разотождествление понятий «марксизм» и «социализм»²⁰, а также развенчивание претензий марксизма (как, впрочем, и любых иных форм панэкономизма) на сугубую «научность»²¹. Большая часть выводов и предсказаний марксизма есть следствие *философских* гипотез — причем гипотез, не подтвержденных ходом истории XX в.

Литература

1. *Бодрунов С.Д.* От ЗОО к НОО: человек, общество и производство в условиях новой технологической революции // Вопросы философии. 2018. № 7. С. 109—118.
2. *Бузгалин А.В., Колганов А.И.* Глобальный капитал: В 2 т. М.: URSS, 2019.
3. *Герасимов И.* Социализм и «природа человека»: убить в себе Зверя: URL: <https://newsland.com/post/927515-igor-gerasimovsotsializm-i-priroda-chelovekaubit-v-sebe-zveria> (дата обращения: 15.12.2025).
4. *Горц А.* Нематериальное: знание, стоимость и капитал. М.: Высшая школа экономики, 2010.
5. *Грэбер Д.* Фрагменты анархистской антропологии. М.: Радикальная теория и практика. 2014.
6. *Давыдов Д.А.* Посттрудовая (анти-)утопия? Критический взгляд на концепцию посткапитализма Ника Срничека и Алекса Уильямса // Свободная мысль. 2020. № 2. С. 5—24. EDN: WNPBSS.
7. *Давыдов Д.А.* Невозможность социализма: Ч. 2. Новый индивидуализм // Социологические исследования. 2024. № 2. С. 111—121. DOI: 10.31857/S0132162524010108.
8. *Егоров Д.Г.* Информация и стоимость // Дайджест-финансы. 2006. № 12. С. 6—12. EDN: HVIDGJ.
9. *Егоров Д.Г.* О причинах социальной эксплуатации и перспективах ее исчезновения // Общественные науки и современность. 2022. № 4. С. 16—32. DOI: 10.31857/S0869049922040025.

²⁰ Как и для «капитализма», мы считаем излишним — и даже вредным — использовать для понятия «социализм» какие-либо замещающие его эвфемизмы: см. об этом детальнее [13].

²¹ Более детально это рассматривалось нами в [11].

10. *Егоров Д.Г.* Почему погиб СССР (о ценностных основаниях идеологий) // Общество и экономика. 2023. № 12. С. 87—104. EDN: HAVJHZ.
11. *Егоров Д.Г.* Об идеологичности марксизма в целом и теории прибавочной стоимости в частности // Идеи и идеалы. 2025. № 2. Ч. 2. С. 247—262. EDN: UEDCAO.
12. *Егоров Д.Г.* Об онтологизации социально-этического выбора: почему одни люди хотят жить в солидарном обществе, а другие в обществе конкурентном? // Respublica Literaria. 2025. № 1. С. 5—15. DOI: 10.47850/RL.2024.6.1.5-15.
13. *Егоров Д.Г.* Об определении понятий «социализм», «капитализм», «фашизм»: ценностно-психологический подход // Векторы психолого-педагогических исследований. 2025. № 3. С. 58—71. EDN: ERYMMN.
14. *Егоров Д.Г., Егорова А.В.* О единстве экономической теории. СПб.: Издательско-полиграфическая ассоциация высших учебных заведений, 2019.
15. *Кара-Мурза С.Г.* Матрица «Россия». М.: Эксмо, 2010.
16. *Кондорсе Ж.А.* Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума. М.: Государственное социально-экономическое издательство, 1936.
17. *Кругман П.* Кредо либерала. М.: Европа, 2009.
18. *Маркс К.* Экономическо-философские рукописи 1844 года // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 42. М.: Гос. изд-во политической литературы, 1974.
19. *Маркс К., Энгельс Ф.* Немецкая идеология // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 3. М.: Госполитиздат, 1955. С. 7—544.
20. *Моисеев Н.Н.* Судьба цивилизации. Путь Разума. М.: Языки русской культуры, 2000.
21. *Назаретян А.П.* Мегаистория и ее «загадочная сингулярность» // Вестник Российской академии наук. 2015. № 8. С. 755—764.
22. *Пикетти Т.* Краткая история равенства. М.: АСТ, 2023.
23. *Плехановъ Г.В.* Тезисы Ленина и о томъ, почему бредъ бываетъ подчасъ весьма интересень. [Б.м.]: Изд-во Марии Малыхъ, 1917: URL: <https://www.klex.ru/2idy> (дата обращения: 26.11.2025).
24. *Поппер К.* Открытое общество и его враги. Т. 1. М.: Феникс, 1992.

25. *Розов Н.С.* Идеи и ошибки марксизма в свете исторической макросоциологии // Идеи и идеалы. 2018. № 4. Т. 2. С. 42—60. DOI: 10.17212/2075-0862-2018-4.2-42-60.

26. *Срничек Н., Уильямс А.* Изобретая будущее. Посткапитализм и мир без труда. М.: Strelka press, 2019.

27. *Сталин И.В.* Марксизм и вопросы языкознания // Правда. 20 июня 1950: URL: <https://diletant.media/articles/36185916/> (дата обращения: 15.12.2025).

28. *Торчинов Е.А.* Пути философии Востока и Запада: познание запредельного. СПб.: Азбука-классика; Петербургское востоковедение, 2007.

29. *Троцкий Л.* Преданная революция. М.: НИИ культуры, 1991.

30. *Энгельс Ф.* Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 20. М.: Гос. изд-во политической литературы, 1961. С. 486—499.

31. *Юм Д.* Трактат о человеческой природе, или попытка применить основанный на опыте метод рассуждения к моральным предметам // Юм Д. Соч.: В 2 т. Т. 1. М.: Мысль, 1996. С. 53—655.

32. *Якунин В.И., Сулакишин С.С., Багдасарян В.Э., Кара-Мурза С.Г., Деева М.А., Сафонова Ю.А.* Постиндустриализм: опыт критического анализа. М.: Научный эксперт, 2012.

33. *Fogel R.W.* Without Consent or Contract: The Rise and Fall of American Slavery. N.Y.: Norton, 1992.

34. *North D.* Structure and changes in Economic History. N.Y.: Norton, 1981.

35. *Takers, not Makers* (2025) Oxfam.: URL: <https://www.oxfam.org/en/takers-not-makers-unjust-poverty-and-unearned-wealth-colonialism> (дата обращения: 16.12.2025).

References

1. *Bodrunov S.D.* Ot ZOO k NOO: chelovek, obshchestvo i proizvodstvo v usloviyah novej tekhnologicheskoy revolyucii // Vopro-sy filosofii. 2018. № 7. S. 109—118.

2. *Buzgalin A.V., Kolganov A.I.* Global'nyj kapital: V 2 t. M.: URSS, 2019.

3. *Gerasimov I.* Socializm i «priroda cheloveka»: ubit' v sebe Zverya: URL: <https://newsland.com/post/927515-igor-gerasimovsotsializm-i-priroda-chelovekaubit-v-sebe-zveria> (data obra-shcheniya: 15.12.2025).
4. *Gorc A.* Nematerial'noe: znanie, stoimost' i kapital. M.: Vysshaya shkola ekonomiki, 2010.
5. *Greber D.* Fragmenty anarhistskoj antropologii. M.: Radikal'naya teoriya i praktika. 2014.
6. *Davydov D.A.* Posttrudovaya (anti-)utopiya? Kriticheskij vzglyad na koncepciyu postkapitalizma Nika Srnicheka i Aleksa Uil'yamsa // Svobodnaya mysl'. 2020. № 2. S. 5—24. EDN: WNPBSS.
7. *Davydov D.A.* Nevozmozhnost' socializma: CH. 2. Novyj individualizm // Sociologicheskie issledovaniya. 2024. № 2. S. 111—121. DOI: 10.31857/S0132162524010108.
8. *Egorov D.G.* Informaciya i stoimost' // Dajdzhest-finansy. 2006. № 12. S. 6—12. EDN: HVIDGJ.
9. *Egorov D.G.* O prichinah social'noj ekspluatacii i perspektivah ee ischeznoveniya // Obshchestvennye nauki i sovremen-nost'. 2022. № 4. S. 16—32. DOI: 10.31857/S0869049922040025.
10. *Egorov D.G.* Pochemu pogib SSSR (o cennostnyh osnova-niyah ideologij) // Obshchestvo i ekonomika. 2023. № 12. S. 87—104. EDN: HABJHZ.
11. *Egorov D.G.* Ob ideologichnosti marksizma v celom i teorii pribavochnoj stoimosti v chastnosti // Idei i idealy. 2025. № 2. CH. 2. S. 247—262. EDN: UEDCAO.
12. *Egorov D.G.* Ob ontologizacii social'no-eticheskogo vybora: pochemu odni lyudi hotyat zhit' v solidarnom obshchestve, a drugie v obshchestve konkurentnom? // Respublica Literaria. 2025. № 1. S. 5—15. DOI: 10.47850/RL.2024.6.1.5-15.
13. *Egorov D.G.* Ob opredelenii ponyatij «socializm», «kapitalizm», «fashizm»: cennostno-psihologicheskij podhod // Vek-tory psihologo-pedagogicheskikh issledovanij. 2025. № 3. S. 58—71. EDN: EPYMMN.
14. *Egorov D.G., Egorova A.V.* O edinstve ekonomicheskoy teorii. SPb.: Izdatel'sko-poligraficheskaya associaciya vysshih uchebnyh zavedenij, 2019.
15. *Kara-Murza S.G.* Matrica «Rossiya». M.: Eksmo, 2010.

16. *Kondorse ZH.A.* Eskiz istoricheskoy kartiny progressa chelovecheskogo razuma. M.: Gosudarstvennoe social'no-ekonomicheskoe izdatel'stvo, 1936.
17. *Krugman P.* Kredo liberala. M.: Evropa, 2009.
18. *Marks K.* Ekonomicheskoye-filosofskie rukopisi 1844 go-da // Marks K., Engel's F. Soch. T. 42. M.: Gos. izd-vo politicheskoy literatury, 1974.
19. *Marks K., Engel's F.* Nemeckaya ideologiya // Marks K., Engel's F. Soch. T. 3. M.: Gospolitizdat, 1955. S. 7—544.
20. *Moiseev N.N.* Sud'ba civilizacii. Put' Razuma. M.: YAzyki russkoj kul'tury, 2000.
21. *Nazaretyan A.P.* Megaistoriya i ee «zagadochnaya singulyarnost'» // Vestnik Rossijskoj akademii nauk. 2015. № 8. S. 755—764.
22. *Piketti T.* Kratkaya istoriya ravenstva. M.: AST, 2023.
23. *Plekhanov G.V.* Tezisy Lenina i o tom", pochemu bred" byvaet" podchas" ves'ma interesen". [B.m.]: Izd-vo Marii Malyh", 1917: URL: <https://www.klex.ru/2idy> (data obrashcheniya: 26.11.2025).
24. *Popper K.* Otkrytoe obshchestvo i ego vragi. T. 1. M.: Fe-niks, 1992.
25. *Rozov N.S.* Idei i oshibki marksizma v svete istoricheskoy makrosociologii // Idei i idealy. 2018. № 4. T. 2. S. 42—60. DOI: 10.17212/2075-0862-2018-4.2-42-60.
26. *Srnichek N., Uil'yams A.* Izobretaya budushchee. Postkapitalizm i mir bez truda. M.: Strelka press, 2019.
27. *Stalin I.V.* Marksizm i voprosy yazykoznanija // Prav-da. 20 iyunya 1950: URL: <https://diletant.media/articles/36185916/> (data obrashcheniya: 15.12.2025).
28. *Torchinov E.A.* Puti filosofii Vostoka i Zapada: poznanie zapredelnogo. SPb.: Azbuka-klassika; Peterburgskoe vo-stokovedenie, 2007.
29. *Trockij L.* Predannaya revolyuciya. M.: NII kul'tury, 1991.
30. *Engel's F.* Rol' truda v processe prevrashcheniya obez'yany v cheloveka // Marks K., Engel's F. Soch. T. 20. M.: Gos. izd-vo politicheskoy literatury, 1961. S. 486—499.
31. *YUm D.* Traktat o chelovecheskoj prirode, ili popytka primenit' osnovannyj na opyte metod rassuzhdeniya k moral'nym predmetam // YUm D. Soch.: V 2 t. T. 1. M.: Mysl', 1996. S. 53—655.

32. *Yakunin V.I., Sulakshin S.S., Bagdasaryan V.E., Kara-Murza S.G., Deeva M.A., Safonova YU.A.* Postindustrializm: opyt kriticheskogo analiza. M.: Nauchnyj ekspert, 2012.